

OPEN SCIENCE IN ATENEO - 2021

...dal 2021 la newsletter annuale con i dati di ateneo non riguarda più solo Open Access ma Open Science, un concetto più ampio che include non solo testi ma anche dati, metodologie, protocolli, risorse educative... Il 2021 è stato un anno importante per la Open Science:

Cosa è successo	Per saperne di più
<p>COVID E OPEN SCIENCE</p> <p>Il COVID ha dimostrato nei fatti che solo condividendo i dati e i risultati il più presto possibile e nel modo più aperto possibile ci possono essere progressi tangibili (es. i vaccini in tempo brevissimo). Il COVID ha anche reso evidente che non si possono “sequestrare” i risultati in riviste dai costi di decine di migliaia di euro/anno (senza peraltro mai vedere i dati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Open science saves lives: lessons from the COVID-19 pandemic [BMJ] • Why open science is critical to combatting COVID-19 [OECD]
<p>OPEN SCIENCE NELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO IN HORIZON EUROPE</p> <p>In Horizon Europe la Open Science è stata inclusa fra i criteri di valutazione delle proposte di progetto, nella sezione Methodology – Excellence e in altri punti. Occorre non solo essere conformi alle pratiche Open definite “obbligatorie”, ma anche adottare/adattare le pratiche Open “raccomandate” nel workflow di ricerca della propria proposta, inclusa la gestione dei dati FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable secondo il principio “as open as possible, as closed as necessary”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guida all’Open Science in Horizon Europe • Slide Per una proposta di successo in Horizon Europe • Horizon Europe Programme Guide
<p>NUOVE REGOLE DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA?</p> <p>La Commissione Europea ha pubblicato il documento Towards a reform of the research assessment system, il cui scopo è proporre nuove regole per la valutazione della ricerca che considerino tutti i risultati (non solo gli articoli scientifici) e che premino le pratiche di condivisione. Indicatori quali Impact factor e ranking di riviste sono esclusi dalla futura valutazione, come già avviene in Horizon Europe e ERC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Towards a reform of the research assessment system
<p>DATI DELLA RICERCA INCLUSI NELLA DIRETTIVA EU OPEN DATA</p> <p>Recepita la Direttiva 1024/2019, che ricomprende i dati della ricerca fra i dati del settore pubblico. Anche i dati della ricerca devono quindi essere “as open as possible” per favorire il riuso e l’innovazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 1024/2019 • D Lgs 200/2021 • Apertura dei dati e riutilizzo delle informazioni: la nuova vita degli Open Data dopo il D.Lgs. 200/2021
<p>UNESCO E LE RACCOMANDAZIONI SU OPEN SCIENCE</p> <p>UNESCO ha approvato a novembre 2021 le Raccomandazioni su Open Science, vista come strumento di inclusione e crescita sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UNESCO Open Science Recommendation
<p>UNITO IN EOSC ASSOCIATION E ICDI</p> <p>Ha iniziato le sue attività la EOSC Association – di cui UniTO è membro. EOSC – European Open Science Cloud è l’ambiente virtuale che darà accesso a dati e servizi FAIR. Da qui passerà tutta la ricerca europea del futuro. UniTO è anche divenuta membro di ICDI, Italian Computing and Data Infrastructure, il tavolo di lavoro fra infrastrutture di ricerca e atenei per favorire Open Science e partecipazione a EOSC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • EOSC Association • ICDI
<p>DUBBI SU OPEN SCIENCE?</p> <p>Pensate che Open Access coincida Open Science? Che rendere i dati FAIR significhi metterli sempre Open? Che Open Access sia solo pubblicare sulle riviste e che si paghi sempre per pubblicare? Che i pre-print non siano utili? Se condividete uno di questi dubbi, provate The Advent of Open Science, il calendario che ogni giorno sfata uno dei falsi miti che circolano su Open Science. A cura di YERUN – Young European Research Universities</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Open Science calendar • What costs more?

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - RIVISTE

La piattaforma [SIRIO@UniTO](#) cresce ancora e ospita a oggi **31 riviste online Open Access**. Altre 2 sono in preparazione. 5 riviste sono in **Fascia A ANVUR**.

Alcune sono già indicizzate in queste banche dati, altre sono ancora sotto esame per l'inclusione:

Scopus	3
DOAJ (Directory of Open Access Journals)	16
ERIH+ (European Reference Index for the Humanities)	10
MLA (Modern Language Association)	2
EBSCO Discovery service	3

In totale, negli anni 2015-2021 le riviste attive hanno generato **943.924 download**, garantendo un'ottima visibilità alla ricerca pubblicata in UniTO.

La creazione di una rivista o il passaggio da una piattaforma preesistente è completamente gratuito. L'Unità Open Science fornisce supporto nella fase di avvio e nella istruzione all'uso del software di gestione delle riviste (OJS). Ogni rivista è autonoma nelle scelte editoriali.

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - LIBRI

La piattaforma [Collane@UniTO](#) ospita a oggi **84 volumi online Open Access**. Ci sono stati **7.432 download**, anche in questo caso favorendo la visibilità della ricerca UniTO.

La pubblicazione online è gratuita, l'Università di Torino è editore e può assegnare codici ISBN.

APERTO/IRIS – ARCHIVIO ISITITUZIONALE OPEN ACCESS (DEPOSITO)

In AperTO-IRIS sono depositati **44.603 allegati Open** o sotto embargo, con un **incremento del 1200%** rispetto ai 3.430 allegati del 2013, prima dell'entrata in vigore del Regolamento di ateneo.

Il **Link Out da PubMed** (aggancio diretto da PubMed sui file presenti in AperTO-IRIS, che permette a chi non ha abbonamento di scaricare direttamente la versione depositata in AperTO-IRIS) ha generato da giugno 2017 a novembre 2021 **422.153 download**, con una media di **7.818** al mese.

Depositando il postprint in AperTO-IRIS si rendono possibili anche servizi come **Unpaywall**, **Io Sci-Hub legale**, che cerca in rete la versione aperta legalmente depositata e la propone a chi non ha abbonamento ma ha necessità di leggere il paper.

Depositando si abilita anche **Open Knowledge Map**, motore di ricerca che fornisce la visualizzazione grafica dei risultati e l'accesso diretto al paper se Open Access.

DATI FAIR e EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD (EOSC)

European Open Science Cloud (EOSC) sta entrando nella sua fase operativa, con i lavori delle Task Forces e l'avvio della **EOSC Association**. Occorre attrezzarsi per gestire correttamente i propri dati, renderli **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)** e se possibile aperti.

SERVIZI DI SUPPORTO

L'Unità di progetto Open Science offre

- supporto ai progetti Horizon Europe per **la sezione Open Science nella proposta**
- supporto di base per la redazione iniziale del **DMP (Data Management Plan)**.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Sono **possibili seminari nei Dipartimenti o nei Poli** su temi quali Open Science, Open Access, EOSC, FAIR e Open data, Horizon Europe, Data Management Plan da concordare con gli interessati.

Negli anni scorsi è stata svolta una intensa **attività di formazione** sia internamente a UniTO, sia a livello nazionale. Tutti i corsi sono disponibili su [OA UniTO/Corsi e formazione](#). Sono stati **organizzati eventi** nazionali e internazionali sui temi della Open Science, tutto disponibile su [OA UniTO/Eventi](#).

PAGINA Open Access@UniTO

La pagina [OA@UniTO](#) fornisce informazioni e strumenti pratici per fare Open Access e Open Science e per essere in linea con Horizon Europe.

PROGETTI EUROPEI e INFRASTRUTTURE DI RICERCA

UniTO è membro della **infrastruttura di ricerca OPERAS**, per la pubblicazione e la comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali. OPERAS è stata inclusa nella [ESFRI roadmap 2021](#).

Altri progetti di area Open Science in cui UniTO è stata partner:

- 2021-2022 **ISPAS** (Horizon2020, SwafS-08-2019-2020 – grant 101006544) - partner
- 2019-2021 **OPERAS-P** (Horizon2020, INFRADEV-02-2019-2020 - grant 871069) – partner
- 2018-2020 **OpenAIRE Advance** (Horizon 2020, EINFRA-12-2017 - grant 777541) – Third party of CNR-ISTI Pisa
- 2017-2019 **HIRMEOS** (Horizon2020, EINFRA-22-2016 - grant 731102) – partner

Per ogni informazione, openaccess@unito.it oppure elena.giglia@unito.it